

4、*J Agr Food Chem*: 湖南农大 NMT 发现 BnNRT 在低氮条件下 NO₃⁻ 吸收增大, 为 BnNRT 氮高效功能分析提供关键数据

通讯作者: 湖南农业大学 张振华

所用 NMT 设备: NMT 养分高效机制分析仪

氮对植物生长和作物生产力至关重要; 然而, 随着氮供应的增加, 氮利用效率 (NUE) 降低, 导致资源浪费。低氮 (LN) 介导的 NUE 增强的分子机制尚不清楚。

我们使用高 NUE 甘蓝型油菜基因型 H (香优 15), 低 NUE B.napus 基因型 L (814) 和拟南芥突变体 aux1 来阐明在不同氮肥施用量下 NUE 变化的机制。甘蓝型油菜 NUE 在 LN 下增加, 通过调节根系结构和质膜 H⁺-ATPase 活性提高 N 吸收能力; AUX1 参与了这个过程。

另外, BnNRT1.5 被上调并且 BnNRT1.8 在 LN 下被下调, 由此通过增强的 N 转运将更多的 N 转移到芽。观察到的 LN 下光合作用的变化与 N 同化效率有关。我们的研究为植物适应环境的机制提供了新的见解。

扫码查看本文详细报道

doi:10.5281/zenodo.8437249